

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Аллашев А.К.

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**XAЁT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI ЎQUV MARKAZLARINING AҲOLINI FAVQULODDA
VAZIYTLARDA ҲАРАКАТ ҚИЛИШГА ТАЙЁРЛАШДАГИ РОЛИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY